

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

К.С. Костишина

магистрант 1 курса ТГПУ имени Низами Ташкент, Узбекистан
kristikostishina@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556302>

Аннотация: В статье рассматривается специфика, генезис и трансформация детской литературы, обозначены наиболее значительные этапы её развития, дан обзор её современного состояния.

Ключевые слова: детская литература, круг детского чтения, состав детской литературы.

Детская литература – неотъемлемая часть искусства слова, совокупность художественных произведений и иллюстраций к ним, созданных специально для детей соответствующего возраста с целью эстетического и воспитательно-образовательного воздействия, кругом же детского чтения принято считать всю художественную литературу, читаемую детьми, то есть те словесные произведения, которые изначально были созданы для взрослых, но со временем стали доступными детскому восприятию. Круг детского чтения неуклонно и постоянно пополняется, так как в его орбиту входят произведения «большой» литературы, имевшей свой конкретный целевой адресат – взрослую аудиторию, поэтому понятие «круг детского чтения» неизмеримо шире, чем собственно детская литература. У истоков зарождения детской литературы – фольклор. Вся классическая детская литература основана на устном народнопоэтическом творчестве как родном для художника слова, так и инонациональном. Фольклор является тем корнем, который питает детскую литературу, так как писатели и поэты, по-своему интерпретируя словесные богатства народного творчества, отталкиваясь от них, создают свои образы, мотивы, темы, сюжеты, используют фольклорные словесные средства. Здесь можно вспомнить сказки Пушкина, Жуковского, Аксакова, Погорельского, Ершова, Мамина-Сибиряка, Чуковского, Маршака, поэзию Некрасова и многих-многих других авторов. С точки зрения возрастной психологии насчитывается четыре возрастные группы детской литературы: дошкольный возраст, младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст. Как правило, к старшему школьному возрасту примыкает и литература для юношества. Однако при этом следует учитывать некоторые смещения возрастных границ в связи с акселерацией, вызванной научно-техническим прогрессом и доступностью современного образования. Детская литература охватывает практически всю

парадигму жанров, свойственных «большой» литературе. Русская детская литература отличается чрезвычайно разнообразным и богатым составом: это и фольклорные произведения (колыбельные песни, пестушки, потешки, заклички, приговорки, дразнилки, загадки, сказки, былины), и специально написанные художественные произведения для детей, переводные произведения, наконец, научно-популярная и научно-художественная литература для детей. По справедливому замечанию А.В. Терновского, главная отличительная особенность детской литературы – это органическое слияние искусства и педагогики [2, с. 10].

Детская литература впервые чётко обозначилась как особая и самостоятельная отрасль литературы во второй половине XVIII века, до этого она прошла достаточно долгий путь своего зарождения. Своими праистоками русская детская литература уходит к XI веку. Самые первые её зачатки зафиксированы в Новгороде – городе высокой культуры. Изначально детская литература была составной частью литературы учебной – букварей и азбуковников, затем потешных (фряжских) листов. Однако в течение XIX и XX веков темп развития детской литературы был настолько бурным, что её претензии на то, чтобы к ней относились с уважением – хотя, возможно, и не с серьёзностью – как к любой другой признанной отрасли литературы, вполне, на наш взгляд, оправданы. Кажущаяся простота и лёгкость детской литературы – обманчивы. Выразить глубокие мысли и чувства образными средствами в доступной для детей форме, при этом соблюдая точное чувство меры в использовании скрытой, завуалированной за художественностью дидактики – титанический труд. Признанный корифей художественного слова, Л.Н. Толстой, автор таких произведений для детей, как знаменитая «Новая Азбука» и «Русские книги для чтения», считал, что писать для детей гораздо труднее, чем для взрослых [3, с. 90].

В настоящей литературе для детей – как и в настоящем искусстве как таковом – прежде всего должно биться живое чувство: радость, печаль, сострадание, удивление, веселье... А если такового нет, то благие старания автора произведения напрасны. Но в литературе для детей, кроме перечисленных элементов, которые, в принципе, необходимы любому художественному тексту, нужно ещё одно таинственное качество – память детства, понимание детского мира, души ребёнка. Важна в процессе создания детской литературы и роль взрослых, ведь детские книги пишутся, отбираются для публикации, продаются, покупаются, рецензируются и часто читаются

вслух взрослыми, как, например, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», которая оказала огромное влияние на жанр романтической поэмы.

Удивителен тот факт, что, в некоторые эпохи в писаниях, предназначенных для детей, ощущения детскости не существовало вовсе. Такое случилось в русской и европейской истории во времена Средневековья. Причем если на мусульманском Востоке воспитанию и взрослению детской души были посвящены целые трактаты, как, например, главы в великой книге одиннадцатого века «Кабус-намэ» – энциклопедии персидской прозы, написанной Кей-Кавусом в 1082–1083 гг., то в Европе ребёнка рассматривали как неполноценного взрослого и основной задачей считали как можно быстрее его подготовить ко взрослой жизни. Люди того времени не думали о том, что существует особый, таинственный мир детской души с его глубинами трагедий, радостей и откровений, которые позже повзрослевшим людям кажутся сущими пустяками. В России, к примеру, на протяжении нескольких веков не было даже букваря, и единственной книгой, по которой учили читать, оказывалась Псалтирь. Литература тогда еще не разделилась на взрослую и детскую, и едва дитя совершало первые шаги и произносило первые слова, как в круг его жизни пытались втолкнуть взрослые интересы. По мнению «просветителей» того времени, именно для этого и существовала книга. О том же, что литература может заниматься чем-то другим, никто не задумывался. А если и догадывались, то еще не умели эти переживания описать. Книга служила лишь для поучения и назидания.

Впервые книга исключительно для детей была создана Дмитрием Герасимовым – высокообразованным человеком, который побывал послом во многих европейских странах, приблизительно в 1490 году. Он назвал свой рукописный труд латинским словом «Донатус» (1491). Ему принадлежат и самые ранние из известных записи двух народных сказок. Он провозгласил основополагающий принцип обучения: от простого к сложному. Дмитрия Герасимова мы называем первым русским детским писателем. Среди дошедших до нас первопечатных книг второй половины шестнадцатого века известно двенадцать детских. В основном это книги для учения и учебного чтения, их называли азбуками или грамматиками.

Развитие русской детской литературы в XVII веке происходило на фоне больших перемен. Московская Русь объединялась и отодвигала границы в Сибирь и южные степи. Набирала силу светская культура.

Литературный процесс шёл в направлении от учебно-просветительной литературы к сочинениям художественным и научно-познавательным. Учебная

книга давала ребёнку готовую информацию, которую оставалось только заучить. Такая книга была ориентирована на одностороннее мышление читателя, приучала его к чужому монологу. Параллельно ей развивается литература, строящая с ребёнком диалог, отражающая его детское «я», отвечающая на его «почему?».

Среди полусотни книг для детей, сохранившихся с тех времен, встречаются и такие, которые не связаны с учебными задачами, а предназначены, скорее, для развлечения и поучения. Их читали дети среднего возраста, овладевшие грамотой.

Савватий – один из первых детских поэтов на Руси, справщик печатного двора (можно сказать – главный редактор), был человеком большой образованности, жил в первой половине XVII века. Известен тем, что сочинил множество стихотворных посланий к известным историческим деятелям, также известен тем, что писал стихи, адресованные именно детям. Их напечатал издатель одного из первых детских букварей Василий Фёдорович Бурцев (Бурцов-Протопопов). Секуляризация жизни привела к появлению в русской литературе светских жанров, быстро ставших достоянием юных читателей. Например, переводятся и перерабатываются басни Эзопа. На рубеже XVII – XVIII веков басни уже утвердились как часть «школьной» литературы. Писатель, богослов, просветитель и педагог – Симеон Полоцкий (1629 – 1680). Самые значительные труды Симеон Полоцкий посвятил «юным и старым». Стихотворения, сочиненные на разные случаи из жизни царской семьи, среди них много приветствий от имени детей – к бабушке, к родителям, к благодетелю. Первым детским писателем в русской истории можно было бы считать Кариона Истомина. Он жил во второй половине XVII столетия и первым из русских литераторов осознал особость детской души. Его детские стихи и проза – это не унылые нравоучения, не уговоры полюбить розгу как главное средство воспитания; в них есть то, что активно проявилось в детской поэзии лишь спустя два века – игра, юмор, ирония, стремление к усладе читательской души. Савватий и Карион Истомин – это два отправных пункта, откуда двинулась в большое плавание письменная русская литература для детей. Сегодня их сочинениям необходим переводчик, так как они были лицами духовными, например, Карион Истомин – монах Чудова монастыря в Москве, автор знаменитого «Лицевого букваря», состоял в сане игумена и писал на языке, слишком для нас архаичном. И всё же они показали немногочисленному в ту пору грамотному люду, что есть разница между детским восприятием

печатного слова и взрослым и что детская книга принципиально отличается от всех остальных книг [1, с. 76].

С течением времени начинает свое становление проза для детей. В тот период перерабатываются и сокращаются (адаптируются) русские воинские повести: «Сказание о Мамаевом побоище» (о Куликовской битве), «Повесть об осадном сидении донских казаков», семейно-бытовая «Повесть о Петре и Февронии». Появляются и зачатки жанра рассказа.

Во второй половине XVIII века в Европе произошло открытие того, что душа ребенка – мир совершенно другой, полный тайн, радостей, тревог и трагедий, что детство – это особый период в жизни человека. И от того, как человек проживет эти годы, зависит его дальнейшая судьба. В восемнадцатом столетии зародилась даже некоторая мода на детство. В дворянских домах появились детские комнаты. Знаменитый агроном, а в прошлом – блестящий офицер Андрей Болотов, написал и поставил первые пьесы для детей, сама матушка-императрица Екатерина Великая сочинила первые в России литературные сказки: «О царевиче Хлоре» и «О царевиче Фивее», а великому издателю Н. Новикову, а также его молодому сотруднику и автору Н. Карамзину удалось открыть первый в России журнал «Детское чтение для сердца и разума». Так в круге литературного чтения детская и взрослая литература окончательно разграничились.

XIX век подарил литературе для детей почти все, что мы имеем и любим сегодня. Жуковский, Пушкин, Погорельский, Аксаков создали изумительные сказки, с которых и нынче начинается осознанное детское чтение, А.О. Ишимова издавала серию журналов специально для девочек. В детской литературе появились великие завоевания: наука сострадания, ощущения сладкой печали и счастливой радости. Вирши, которые убеждали ребенка ради собственной пользы возлюбить розгу, стали в эту эпоху невозможными. Теперь каждая строка была пронизана любовью, почитанием и уважением детства [1, с. 77].

Советская детская поэзия нашла в подвижном и открытом стихе и сюжете средства для изображения труда, различных профессий, главных сторон строящейся жизни. Ее быстрое, удивительное, все продолжающееся развитие, новые замечательные поэты, появившиеся в ней, – всё это подтверждает решающее значение смены в детской поэзии, произведенной комическим эпосом К.И. Чуковского (сказки «Крокодил», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит», «Мойдодыр» и другие). Своими сказками Чуковский создал цельный огромный художественный мир, заражая ребёнка самыми разными

эмоциями, вызывая по ходу сюжета разнообразные чувства – страха, ужаса, испуга, принося ему в результате счастье и радость. По его мнению, ребенок любит действие, движение, перемещение, игру вещей. И в сказках Чуковского всё беспрестанно движется, играет. За свой излюбленный жанр литературной сказки, в основе которого лежит фольклорная небылица-перевёртыш, Чуковскому приходилось бороться в 20-е – 30-е годы, доказывая своим оппонентам, отрицавшим в новых социальных условиях актуальность данного жанра, обвинявшим поэта в том, что его сказки формируют у ребёнка искажённое мировосприятие. Чуковский последовательно отстаивал право на существование данного жанра, доказывая, что сказка – самый насущный хлеб для ребёнка.

Максим Горький теоретически обосновал право детской литературы на шутку, игру, развлечение, на тенденцию «позабавить» ребенка, который по своим возрастным особенностям «требует забав, и требование его биологически законно». По его мнению, игра применительно к детскому возрасту наиболее эффективное средство познания окружающего мира, средство познания языка. Умело и увлекательно построенная книга может помочь ребенку разобраться в явлениях окружающей его жизни.

Тенденции, заложенные в детской литературе в 1920-е годы, получили дальнейшее развитие в 1950 – 1990-е годы. Сегодняшние культурно-исторические и социально-экономические условия создали в обществе уникальную историческую ситуацию, в которой формируется человек, способный ориентироваться в условиях неоднозначной социальной жизни, поэтому дальнейшее развитие общества невозможно без повышения роли и значения литературы.

Новые исторические условия начала XX века выдвинули перед литературой новые художественно-эстетические и нравственно-этические задачи. Задачи просвещения оставались по-прежнему актуальными в рамках социального заказа образованию, направленного на развитие духовно-нравственной личности.

Последующее развитие детской литературы не прекратилось: каждый год появляются новые таланты, которые постепенно становятся классиками. Из современных детских писателей невозможно не выделить Марину Бородинскую и Марину Москвину, Андрея Усачёва, Михаила Яснова, Сергея Махотина и Сергея Георгиева. Каждая их новая книга – это событие в детской литературе. Появляются новые писатели, которые вносят новизну в детскую литературу, например, Станислав Востоков, Артур Гиваргизов. А ещё есть мастера, имена

которых звучат для нас привычно, как говорят, они давно стали фактом национальной культуры [1, с. 83]. Это, например, Эдуард Успенский, Юрий Коваль, Генрих Сапгир, Виктор Лунин, Святослав Сахарнов, Георгий Юдин, Григорий Остер – их книги стали неотъемлемой частью современной детской литературы. Развитие детской литературы и в нашем столетии не прекращается, она непрерывно развивается, при этом активно и плодотворно взаимодействуя с другими видами искусств для детей: с театром, анимационными и художественными фильмами, музыкальными произведениями.

Литература:

1. Воскобойников В.М. Детская литература вчера и сегодня. А завтра? – М.: Вопросы литературы, 2012. – С. 76-88.
2. Терновский А.В. Детская литература. Учеб. пособие для школьных отделений пед. училищ / О.В. Алексеева, Е.П. Брандис, Е.Е. Зубарева и др. / Под ред. А.В. Терновского. – М.: Просвещение, 1977. – 431 с.
3. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Сост. Н.В. Вейкшан. – М.: Педагогика, 1989. – С. 90-93.